

EX CATHEDRA

Luminița **BALABAN**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Competența de a învăța să înveți ca model pedagogic fundamentat psihologic și social

CZU 37.091|

educației permanente și a învățării pe tot parcursul vieții. În articolul dat am analizat fundamentele psihologice, sociale și pedagogice ale competenței de a învăța să înveți și am evidențiat calitatea acesteia de model strategic și de obiectiv general al lecției, proiectată special pentru cultivarea creativității didactice și a gândirii critice.

Cuvinte-cheie: învățare, competența de a învăța să înveți, fundamentele psihologice, sociale și pedagogice, modelul de lecție ERRE, operațiile gândirii.

Abstract: *The competence of learning to learn is defined in educational philosophy and political documents developed by the Council of the European Union as a pedagogical model for training and sustainable development of the human personality, in the perspective of continuing education and lifelong learning. In our study we analyzed the psychological, social, and pedagogical foundations of the competence of learning to learn and highlighted its quality as a strategic model and overall lesson objective, designed specifically for the cultivation of didactic creativity and critical thinking.*

Keywords: *learning, the learning to learn competence, psychological, social, and pedagogical fundamentals, the ERRE lesson model, thinking operations.*

Competența de a învăța să înveți este definită la nivel de filozofie și de politică a educației. Este fundamentată psihologic și social și afirmată ca model pedagogic demonstrat la nivel de politică a educației în epoca istorică modernă și contemporană. Acest model cu impact social major la scara întregii societăți postmoderne, contemporane, este dezvoltat și consolidat pe larg în plan național și universal, în perspectiva amplă, deschisă și aprofundată prin Agenda Educația 2030. Subliniem importanța competenței de a învăța să înveți ca model pedagogic (fundamentat psihologic și social) și obiectiv general al lecției, construită în perspectiva formării și dezvoltării creativității didactice prin antrenarea și cultivarea specială a gândirii critice.

Fundamentele psihologice ale competenței de a învăța să înveți. Pot fi identificate în procesul comprehensiv de definire a învățării ca activitate umană de bază și de analiză a acesteia în contextul ascensiunii teoriilor învățării de tip cognitivist și constructivist, convertite pedagogic în modele eficiente de instruire, în general, de proiectare curriculară a lecției în special [1; 4; 8; 9; 6, pp. 301-350].

Învățarea reprezintă activitatea umană cu funcție de adaptare socială, realizată prin dobândirea de cunoștințe, priceperi și deprinderi cu impact formativ important, semnificativ pe tot parcursul vieții. Ea are ca scop general „rezolvarea unor situații problematice, înainte inaccesibile” care asigură optimizarea permanentă a raportului celui ce învață cu lumea

externă. Putem identifica și evidenția, astfel, două calități esențiale ale învățării care fundamentează psihologic competența de a învăța să înveți eficient în școală și pe tot parcursul vieții: „învățarea devine o necesitate obiectivă” care asigură adaptarea optimă a omului, privit și înțeles ca personalitate bio-psiho-socioculturală, la mediul intern și extern; învățarea este în același timp, o lege a dezvoltării umane confirmată în cadrul unui proces complex de achiziție individuală a experienței sociale [6, p. 149].

Analiza structurii activității de învățare permite sesizarea și valorificarea componentelor psihice fundamentale care susțin formarea și dezvoltarea capacității omului de a învăța să înveți eficient în școală și pe tot parcursul vieții în exercitarea optimă statusului său social și a rolurilor sociale multiplicare în societatea contemporană, în plan comunitar (în familie, în viața națiunii și a comunității europene etc.), profesional (integrat în economia și societatea bazată pe cunoaștere), civic (ca participant activ la viața cetății), politic (ca obiect și subiect al democrației sociale), spiritual (ca exponent al credinței în valorile umanismului) etc.

Componentele psihice ale învățării pot fi clasificate la două niveluri de referință, la nivel global și particular (specific cognitiv). La nivel global, activitatea de învățare integrează în structura sa toate procesele psihice, cognitive (empirice/percepția, reprezentările și logice, raționale/gândirea, memoria, imaginația), dar și noncognitive, cu referință la atenție, afectivitate, motivație, caracter, dar și la componentele motorii (sisteme de operații, mișcări și deprinderi). Pe baza tuturor acestor componente, învățarea formează și dezvoltă „schema logică globală a activității” aplicabilă cu succes în toate activitățile umane: „în cele de loisir (de joc, de distracție, de relaxare), de muncă diferențiată pe profesii” și de creație materială și spirituală prin care omul își conștientizează și își menține, ca pe o constantă a personalității sale, statutul de subiect transformator și creator [6, pp. 508-509].

La nivel particular, specific cognitiv, exprimat plenar în zona inteligenței umane, structura activității de învățare este realizată și perfecționată permanent prin legătura dintre cele două verigi care contribuie la realizarea efectivă a funcției de adaptare: *asimilarea* care înseamnă luarea în stăpânire de către subiect – cel ce învață – a unei situații și atingerea scopului propus pe baza organizării sale interne, fără a fi obligat să se pregătească dinainte sau să-și modifice vechile sisteme de operații și deprinderi; *acomodarea* care constă în realizarea echilibrului cu mediul și atingerea scopului propus prin introducerea unor modificări în contextul în care are loc integrarea noilor cunoștințe și deprinderi în sistemul dobândit anterior de cunoștințe și deprinderi [Ibidem, p. 509].

Structura specifică învățării logice, eficiente, comprehensive, bazată pe legătura indispensabilă dintre asimilare și acomodare asigură fundamentul psihologic al competenței de a învăța să înveți autonom, perfectibilă permanent

în măsura în care cele două „verigi” devin indisociabile în orice proces de adaptare care valorifică efectiv schema logică interiorizată, utilă în orice context școlar și extrașcolar, profesional și civic, comunitar și spiritual etc. [10].

Perfecționarea structurii activității de învățare în contextul deschis al sistemului și al procesului de învățământ, în perspectiva educației permanente și a autoeducației, este realizată în condițiile abordării moderne a proceselor implicate în învățare.

Abordarea modernă a structurii de funcționare a învățării antrenează special procesul de formare și dezvoltare a competenței de a învăța să înveți. Este fundamental diferită de abordarea tradițională în cadrul căreia învățarea era redusă cu precădere la memorie, adică la „fixarea (întipărirea), păstrarea și reproducerea informațiilor sau cunoștințelor în forma în care ele erau prezentate din afară de subiectul-instructor” (profesor) [6, p. 517].

Subliniem câteva caracteristici ale învățării, structurate în contextul evoluției psihologiei moderne, cu începutul celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea ca urmare a afirmării cu putere a spiritului revoluției științifico-tehnice și a metodologiei sistematico-cibernetice:

- a) începerea învățării cu *perceperea* materialului ce se urmărește a fi luat în stăpânire de către subiect (cel ce învață) și continuarea sa cu *reprezentarea* care însoțește și se manifestă în paralel cu percepția, aducând în plus o bază mai largă de integrare a informațiilor (cunoștințelor) asimilate pe moment doar prin mijloacele cognitive senzoriale;
- b) centrarea învățării asupra operațiilor fundamentale ale gândirii (analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea, comparația logică, concretizarea logică, care duce la rezolvarea problemei sau a situației problematice) care permit raportarea eficientă la explozia informațională, asigurând *înțelegerea* a ceea ce se învață, respectiv *semnificația* entităților informaționale, codificate imagistic, verbal sau simbolic, a relațiilor logice dintre concepte și judecăți, transformate calitative în raționalmente (inductive și deductive, dar și analogice și inovative – necesare pentru rezolvarea situațiilor-problemă), a soluțiilor practice bazate nu atât pe volumul în sine de informații, cât mai ales pe instrumentalizarea lor (algoritmă și euristica), mai precis prin operaționalizarea lor la nivel de cunoștințe asimilate, acomodată și adaptată în orice context didactic și extradidactic;
- c) dinamizarea învățării prin apelul la resursele psihologice noncognitive, complementare cu cele cognitive, cu referință specială la motivația care devine factor intern, *declanșator*, *direcționator* (de orientare) și *susținător-potențator*, exprimat prin atitudine pozitivă față de instruire, curiozitate epistemică și disponibilitate deplină, afectivă, dar și volitiv-caracterială pentru „investigație (explorare) a ambianței”, calități psihologice speciale susținute și consolidate efectiv în procesul de tranziție psihologică

de la „motivația extrinsecă (întăriri administrate din afară în formă de recompense – materiale sau psihologice – și pedepse)” la motivația intrinsecă, integrată în însăși structura personalității celui ce învață, probată prin „interesul și trebuința de a cunoaște, de a ști, prin vocația pentru o anumită profesie etc.” [Ibidem, pp. 518-520].

Fundamentele sociale ale competenței de a învăța să înveți. Sunt confirmate la nivel de UNESCO prin cei patru piloni ai educației plasați la baza unei filozofii și politici ai instruirii formale și nonformale, cu deschideri spre toate resursele informale, *instruire* necesară pe tot parcursul vieții pentru integrarea optimă a celui ce învață în viața socială (comunitară, economică, politică și culturală [3, pp. 70-79]. Cei patru piloni ai educației de calitate sunt construiți în funcție de cerințele societății informaționale, în ascensiune continuă la granița dintre secolele XIX-XX, societate informațională, bazată pe o economie a cunoașterii, pe o politică bazată pe valorile democrației sociale și pe o cultură postmodernă a globalizării și a deschiderii, reflectată specific la nivelul sistemelor moderne și postmoderne de învățământ, dominate axiologic și deontologic de ideea de educație permanentă.

Fiecare „pilon” reprezintă o capacitate de învățare necesară celui ce învață în mediul școlar, extrașcolar și postșcolar pe tot parcursul vieții. El este determinat social de cerințele societății informaționale, bazată pe cunoaștere care susțin procesul complex de formare și dezvoltare a competenței de a învăța autonom, eficient și responsabil (autoreponsabil) pe tot parcursul vieții.

1) Capacitatea de **a ști** pregătește procesul de formare a competenței de a învăța să înveți prin „achiziționarea unor unități informaționale codificate” (noțiuni de bază, legi și principii generale, reguli, formule etc.) în acord cu „progresul științific” și cu paradigmele culturale, ale artei, științei și tehnologiei contemporane. În mediul școlar este antrenată în funcție de următoarele obiective specifice, determinate social: a) cunoașterea obținută în mai multe forme (formală, nonformală, informală; colectivă, de grup, individuală) care permit abordarea informațiilor „dintr-o perspectivă cuprinzătoare și în profunzime”; b) dobândirea culturii generale care creează punți între societăți în timp și spațiu, între diferite materii „la granița dintre discipline”, între cercetarea fundamentală și cea operațională; c) însușirea „modului cum trebuie să înveți, făcând apel la puterea de concentrare”, la operațiile logice fundamentale care stimulează gândirea critică și creativitatea superioară; d) asimilarea cunoștințelor în cadrul unui proces continuu organizat (formal și nonformal) deschis spre preluarea cunoștințelor transmise informal (de comunitate, prin mass-media, social-media etc.); e) interiorizarea cunoștințelor în cadrul concret al fiecărei trepte și discipline de învățământ, cu utilizarea mai multor raționamente de tip inductiv și deductiv, dar și analogic și inovativ (în condiții de problematizare) [Ibidem, pp. 70-71].

2) Capacitatea de **a ști să faci** pregătește procesul de formare a competenței de a învăța să înveți prin realizarea saltului calitativ de la pricepere, abordată ca abilitate simplă, executivă sau reproductivă la pricepere devenită competență la nivel de strategie cognitivă de rezolvare de probleme și de situații-problemă [5]. Este antrenată în funcție de următoarele obiective specifice, determinate social: a) îmbinarea cunoștințelor cu abilitățile dobândite prin pregătire tehnică și vocațională, de conduită socială adecvată în condiții „de inițiativă și de asumare a responsabilității”; b) valorificarea experienței de viață școlară și extrașcolară, în perspectiva viitoarelor procese de integrare instituțională (universitară, comunitară, profesională, civică etc.); c) dezvoltarea continuă a capacității de a comunica, în context normal, dar și situații conflictuale; d) integrarea în activitățile puternic tehnologizate global, care solicită comunicarea în limbi străine, în special în limba engleză [Ibidem, pp. 72-74].

3) Capacitatea de **a învăța să trăiești și să muncești împreună** pregătește procesul de formare a competenței de a învăța să înveți prin dobândirea capacității de „a învăța regulile conviețuirii” în economia globalizată, bazată pe cunoaștere și în societatea democratică, bazată pe relații de colaborare și de cooperare permanentă. Este antrenată în funcție de următoarele obiective specifice, determinate social: a) cunoașterea celui alt posibilă „dacă mai întâi te cunoști pe tine însuși”, ca membru al comunității; b) cultivarea empatiei pentru descoperirea pas cu pas a celui alt; c) însușirea istoriei culturii ca „punct de pornire pentru comportamentul social” optim în context deschis; d) colaborarea instituțională și personală, intrapersonală și interpersonală, activă, interactivă și proactivă etc. [Ibidem, pp. 74-76].

4) Capacitatea de **a învăța să fii** valorifică efectiv cunoștințele (a ști), priceperile (a ști să faci), abilitățile sociale (a ști să trăiești și să lucrezi împreună), orientate în plan normativ pentru dezvoltarea multilaterală. Prin „minte și trup, inteligență, sensibilitate, simț estetic, asumarea responsabilității și adoptarea unor valori spirituale”. Este antrenată în funcție de următoarele obiective specifice, determinate social: a) valorificarea cunoștințelor, priceperilor și abilităților sociale, corelate prin resursele gândirii critice, independente; b) cultivarea atitudinilor care susțin libertatea omului de a gândi, de a simți și de a crea prin talentele proprii aflate „la cârma propriei vieți”; c) consolidarea cunoștințelor, priceperilor, abilităților sociale și atitudinilor prin raportarea la un set de valori fundamentale – științifice, estetice, artistice, tehnice, sportive, culturale care „duc la împlinirea omului în toată bogăția personalității sale”; d) afirmarea rolului esențial al educației în cadrul unui „proces dialectic ce are ca punct de plecare cunoașterea de sine deschisă permanent spre relațiile cu cei din jur” [Ibidem, pp. 76-78].

Fundamentele pedagogice ale competenței de a învăța să înveți. Sunt validate în cadrul celor opt competențe-cheie elaborate de Consiliul Uniunii Europene în două documente fundamentale de filozofie și de politică a educației: *Recomandarea Consiliului UE privind competențele-cheie pe tot parcursul vieții*, promovată în 2006, revizuită și înnoită în 2018 [11; 12]. Fundamentele pedagogice ale competenței de a învăța să înveți sunt susținute în definiția conceptului în raport de: 1) o sferă de referință condiționată longitudinal, orizontal și transversal la toate nivelurile sistemului de învățământ și extinsă spațio-temporal pe tot parcursul vieții, în perspectiva educației permanente; 2) funcția generală îndeplinită prin combinarea optimă a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor necesară în cazul oricărei competențe-cheie bazată pe valori pedagogice generale (binele moral, adevărul științific, utilitatea adevărului științific, frumosul din artă, natură și societate; sănătatea psihică și fizică) și specifice (fiecărei arii curriculare și materii școlare și extrașcolare); 3) modul de implicare în structura oricărei competențe-cheie care solicită competența de a învăța să înveți la nivel: *intra- și interdisciplinar* – competențele: lingvistice, multilingvistice; STEM/în științe ale naturii, tehnologie, inginerie, matematică; digitale; civice; *transdisciplinar* – competențe antreprenoriale; personale și sociale, de a învăța să înveți; de sensibilizare și exprimare culturală.

Competențele-cheie pot fi redistribuite în cadrul construcției pedagogice a curriculumului național special pentru ordonarea normativă a materiilor școlare la nivel: *intradisciplinar* = competența comunicării în limba maternă, competența comunicării în limbi străine; competența matematică; *interdisciplinar* (competențe de bază privind știința și tehnologia); *pluridisciplinar* (competențe sociale și civice în domeniul științelor sociale); *transdisciplinar* (competența digitală, competența inițiativei și a antreprenoriatului, competența conștiinței și a exprimării culturale).

Competența pedagogică superioară de a învăța să înveți este implicată în conceperea și valorificarea longitudinală, orizontală și transversală a tuturor competențelor-cheie necesare pe tot parcursul vieții: a) în mod direct explicit prin competența personală și socială, de a învăța să înveți; b) în mod indirect, implicit în structurarea psihologică și socială a tuturor competențelor-cheie de tip disciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar și transdisciplinar.

Competența de a învăța să înveți ca model pedagogic fundamentat psihologic și social, promovat la nivel de lecție. Competența de a învăța să înveți, în măsura în care reprezintă un model pedagogic fundamentat psihologic și social, poate fi valorificată la nivel de model strategic și de obiectiv general al lecției concepută special pentru stimularea creativității didactice a profesorului și a resurselor gândirii critice

ale elevilor. În ambele ipostaze, trebuie să semnalăm legătura dintre dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă, care valorifică efectiv competența de a învăța să înveți autonom și responsabil în școală, în clasă (în condiții de instruire formală), urmărind: activarea noilor structuri de cunoaștere; selectarea cunoștințelor de bază și orientarea lor adecvată pentru rezolvarea sarcinilor didactice generate de noua situație de învățare. La acest nivel, în limitele instruirii formale, în clasă este propus modelul **ERR**, în care: 1) **E** = *Evocarea cunoștințelor* învățate anterior, în funcție de următoarele obiective specifice: conștientizarea de către elevi a propriilor cunoștințe despre un subiect ce urmează să fie pus în discuție; implicarea elevilor în învățarea/autoînvățarea eficientă, care asigură *înțelegerea* cunoștințelor asimilate; „stimularea curiozității cognitive și a interesului epistemic, care susțin motivația superioară internă socială, angajată într-o învățare autentică, eficientă”. 2) **R** = *Realizarea sensului noilor cunoștințe* predate-învățate și evaluate la nivelul clasei, desfășurată în funcție de un set de obiective specifice definite în termeni de înțelegere: elementară, complexă; implicită, explicită; globală, parțială; empatică, conceptuală; contextuală (externă, internă), logico-matematică, experimentală, pe bază de interpretare (filologică, filozofică, sociologică, psihologică etc.). 3) **R** = *Reflecția asupra cunoștințelor asimilate, aplicate și valorificate la sfârșitul lecției* în condițiile speciale oferite de evaluarea finală, sumativă sau cumulativă în cadrul căreia „reflecția se poate materializa în manieră personală, în scris (eseu) sau oral (argumentare, pledoarie pro sau contra ceva)” [4, pp. 54-69; 2, pp. 114-116].

Într-o variantă de proiectare curriculară perfecționată special pentru a asigura continuitatea dintre instruirea formală, realizată în timpul lecției organizată în clasă și instruirea nonformală, care programează autoînvățarea ulterioară, prin „tema pentru acasă”, este propus modelul complex și complet **ERRE** [1, pp. 8-12]. La acest nivel, cele patru secvențe ale modelului, subordonate unui obiectiv general (formarea și dezvoltarea competenței de a învăța să înveți) sunt realizate în funcție de un set de tehnici didactice speciale menite să stimuleze, în mod special, creativitatea didactică și gândirea critică: 1) **E** = *Evocarea cunoștințelor asimilate anterior*. Este realizată în condiții de „conexiune cu realitatea studiată” prezentată sub forma unor probleme și situații-problemă rezolvabile prin tehnici integrate în cadrul unor metode didactice bazate pe: învățare prin descoperire, demonstrație, modelare, problematizare; 2) **R** = *Realizarea sensului noilor cunoștințe învățate*. Implică tehnici de predare-învățare și de evaluarea continuă, formativă (prin metode de evaluare alterative) bazate pe: munca în

grup, (prin colaborare și cooperare), studiu de caz, proiecte, lectură dirijată, dezbateri demonstrativă sau problematizată, exerciții de autorefecție etc.; 3) **R** = *Reflecția finală asupra cunoștințelor asimilate și interiorizate pe parcursul lecției*. Este realizată efectiv prin autorefecție asupra cunoștințelor și abilităților „interiorizate în condiții de aplicare și corelare (cunoștințe anterioare – cunoștințe recente) valorificate de profesor și de elevi *cu reperarea unor perspective prin tehnici docimologice alternative (autoevaluarea, autorefecția, investigația, proiectul, portofoliul) integrate în strategia de evaluare finală, sumativă*; 4) **E** = *Extinderea cunoștințelor anticipată prin tema pentru acasă*. Este concepută de profesor în diferite forme – negociate cu elevii (scrisă, practică, lectură dirijată/autonomă, investigație pentru rezolvarea unei/unor probleme, proiecte etc.). Metodele și tehnicile speciale adoptate în raport de situațiile existente în context didactic concret (treaptă și an de învățământ, arie curriculară și disciplină de învățământ; nivelul de cunoștințe al elevilor, climatul socioeducațional comunitar: familie, grupuri de referință, comunitate locală etc.) sunt subordonate unui scop pedagogic asumat explicit – dezvoltarea creativității și promovarea unei viziuni strategice [1; 2, pp. 119-120].

În concluzie: Fundamentele psihologice, sociale și pedagogice ale competenței de *a învăța să înveți* evidențiază calitatea acesteia de model strategic și de obiectiv general al lecției, proiectată special pentru cultivarea creativității didactice și a gândirii critice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T., Cosovan O. Formarea competențelor profesionale prin dezvoltarea gândirii critice. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2017.
2. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 10. Metode de instruire în cadrul procesului de învățământ. București: Didactica Publishing House, 2018.
3. Delors J. (coord.) Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI. trad. Iași: Polirom, 2000.
4. Dumitru I. Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă. Timișoara: Editura de Vest, 2000.
5. Gagné R., Briggs L. Principii de design al instruirii. trad. București: EDP, 1977.
6. Golu M. et al. Psihologie. Manual pentru licee de filologie-istorie și științele naturii. București: EDP, 1978.
7. Golu M. Fundamentele psihologiei. Vol. II. București: Editura Fundației România de Măine, 2000.
8. Neacșu I. Instruire și învățare. București: Editura Didactică și Pedagogică RA, 1999.
9. Pânișoară I.-O., Manolescu M. (coord.) Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Vol. I. Iași: Polirom, 2019.
10. Piaget J. Psihologia inteligenței. București: Editura Științifică, 1965.
11. Schola Europaea. Office of the Secretary-General; Pedagogical Development Unit. Key Competences for Lifelong Learning in the European Schools, 2018.
12. The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework. In: The Journal of the European Union, 30.XII.2006.